

OMMAVIY RAZRYADLI BOKSCHILARNING JISMONIY TAYYORGARLIK KO‘RSATKICHLARINI SAMARADORLIGINI ANIQLASH

Polatov Saken Djetibayevich

O‘zbekiston boks federatsiyasi O‘zbekiston, Toshkent

boxinguzbekistan@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur tadqiqot ishimizda milliy terma jamoa safida, ixtisoslashtirilgan sport kollejlarda, universitet sport klublarida mashg‘ulot o‘tab kelayotgan ommaviy razryadli bokschilarning tayyorgarlik jarayonlarini aniqlash yordamida takomillashtirilgan usullar tadqiq etildi. Olingan natijalar o‘zaro tadqiq etilganda bokschilarning jismoniy tayyorgarlik jarayonida yuzaga kelayotgan funksional toliqish holatlari kuzatildi. O‘zaro taxlil davomida sportchilar tayyorgarligini oshirish va yuzaga kelgan kamchiliklarni bartaraf etish yuzasidan metodik tavsiyalar ishlab chiqildi.

Kalit so‘zlar: Jismoniy sifat, kuch, chidamkorlik, tezkorlik, vosita, jismoniy yuklamalar, jismoniy tayyorgarlik, ommaviy razryadli bokschilar.

Annotation: In this research work, improved methods were studied by identifying the training processes of mass-level boxers who train in the national team, specialized sports colleges, and university sports clubs. When the results were analyzed, functional fatigue occurring in the physical training of boxers was observed. During the analysis, methodological recommendations were developed to improve the training of athletes and eliminate the shortcomings that arose.

Keywords: Physical quality, strength, endurance, speed, equipment, physical loads, physical training, mass-level boxers.

Kirish: Mamlakatimizda yoshlarning bandligini ta‘minlash hamda yuqori malakali sportchilarni tayyorlash borasida juda keng ishlar olib borilmoqda. Yurtboshimiz tashabbusi bilan jismoniy tarbiya va sportni yanada rivojlantirish chora tadbirlari to‘g‘risida bir qator qaror va farmonlari joriy etilgan. Bunga misol qilib O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 24.01.2020 yildagi PF-5924-sonli “Jismoniy tarbiya va sportni yanada takomillashtirish va ommalashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi farmonini olishimiz mumkin. Mazkur farmonga qo‘shimcha qilib aytishimiz joizki O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 29.04.2021 yildagi PQ-5099-sonli “Boksni yanada rivojlantirish chora tadbirlari to‘g‘risida”gi qarorlari ushbu sport turi bilan mashg‘ulotlar olib borishayotgan barcha sportchilaga keng imkoniyatlar kaliti sifatida hizmat qilib kelmoqda.

Hozirgi kunda sportchilarimizning, xususan, ommaviy razryadli bokschilarning jismoniy tayyorgarligini samarali takomillashtirish zarurati dolzarblik kasb etmoqda. Ushbu sohada yuqori natijadorlikka erishish uchun umumiy va maxsus jismoniy

sifatlarni rivojlantirishga yo'naltirilgan metodlarni jismoniy tayyorgarlik tamoyillariga asoslangan holda ilmiy tadqiq qilish muhim hisoblanadi. Shu bilan birga, sport fani va fiziologiya sohasidagi zamonaviy yondashuvlarga mos dasturlarni ishlab chiqish va joriy etish talab etiladi.

Birinchiidan, sportchilar organizmining mushak va nerv tizimlari sport turiga xos bo'lgan jismoniy yuklamalarga yuqori moslashuvchanlik ko'rsatadi. Bu moslashuvchanlik sportchi yoshlarimizning harakatlarga tezkor reaksiyalar berishi, mushaklarning turli funksional sharoitlarga moslashuvchanligini oshiradi, shuningdek, fiziologik resurslarni samarali foydalanishga imkon beradi. Ushbu xususiyat sport turiga mos yuklamalarni to'g'ri taqsimlash va rejalashtirish orqali sport natijalarini optimallashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Ikkinchiidan, chidamlilik va egiluvchanlik kabi jismoniy qobiliyatlar bokschilarning tayyorgarlik darajasini belgilovchi asosiy omillardan biridir. Ushbu qobiliyatlar sportchilarga yuqori tezlik va kuch ko'rsatkichlariga erishish imkoniyatini beradi. Chidamlilikka asoslangan mashqlarning optimal yuklama bilan bajarilishi va egiluvchanlik mashqlarining kuchga yo'naltirilgan usullari sport natijalarini sezilarli darajada oshiradi.

Uchinchiidan, sportchilarni tayyorlashda sifat ko'rsatkichlari va qobiliyatlarning ko'p qirrali rivojlantirilishi talab etiladi. Ommaviy razryadli bokschilarning jismoniy tayyorgarligida sifat ko'rsatkichlarini kamaytirmasdan, aksincha, ularni optimal darajada ushlab turish orqali sport natijalariga erishishni ta'minlaydi. Bunda jismoniy sifatlarning kompleks rivojlanib, ular sportchining umumiy tayyorgarligiga yuqori ta'sir ko'rsatadi va faoliyat natijadorligini oshiradi [3,4].

Ommaviy razryadli sportchilarning tayyorgarlik jarayonida texnik va taktik ko'nikmalarning yetarlicha shakllanmaganligi ularning musobaqalarda muvaffaqiyatga erishishiga jiddiy ta'sir qiladi. Ayniqsa, bu bosqichdagi sportchilarda individual imkoniyatlarni aniqlash va ularga mos ravishda trening dasturlarini tuzish katta ahamiyatga ega. Har bir sportchining o'ziga xos jismoniy va ruhiy imkoniyatlarini hisobga olgan holda reja ishlab chiqish ularning individual rivojlanishini ta'minlashga xizmat qiladi [5].

Shuningdek, sportchilarning irodaviy sifatlarini rivojlantirish dolzarb masala hisoblanadi. Irodaviy sifatlar musobaqalarda bosimni yengib o'tish, texnikani to'g'ri qo'llash va o'z imkoniyatlarini maksimal darajada namoyon qilishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Stress holatlarini boshqarish, maqsad sari qat'iyat bilan intilish va muvaffaqiyatga erishish uchun zarur bo'lgan ichki motivatsiyani shakllantirishga alohida e'tibor berish lozim.

Sportchilarning jismoniy tayyorgarlik va salomatligini muntazam nazorat qilish ham katta ahamiyatga ega. Tibbiy-pedagogik monitoring va diagnostika usullari sportchilarning funksional holatini baholashda yordam beradi. Bu esa ularga yuklamalarni individual darajada belgilash va ortiqcha jarohatlardan himoya qilish imkonini beradi [6].

Ushbu chora-tadbirlar ommaviy razryadli sportchilarning jismoniy va psixologik imkoniyatlarini oshirishga, ularni yuqori malakali sportchilar safiga qo'shilishiga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, ommaviy razryadli bokschilarning mahoratini oshirish va yuqori natijalarga erishish uchun sport mashg'ulotlarida mushak, nafas olish va yurak-qon tomir tizimlarini rivojlantirishga, ularning funksional imkoniyatlarini maksimal darajada oshirishga yo'naltirilgan maxsus metodlar va innovatsion dasturlar ishlab chiqilishi va qo'llanishi zarur.

Tadqiqot maqsadi: Ommaviy razryadli bokschilarning amaliy mashg'ulotlari davomida qo'llaniladigan vositalar samaradorligini aniqlash hamda ularning jismoniy ko'rsatkichlari va jismoniy sifat darajalarining rivojlanib borayotganligiga holisona baho berishdan iborat.

Tadqiqot vazifasi: Bokschilarning mashg'ulot jarayonlarini tahlil qilish orqali ulardagi xato va kamchiliklarni aniqlash, jismoniy sifat ko'rsatkichlarini takomillashirish uchun maxsus usullar majmuasidan foydalanish.

Tadqiqotni tashkil etish usullari: Ilmiy-uslubiy adabiyotlar tahlili, matematik-statistik tahlil, pedagogik kuzatuv, pedagogik nazorat, pedagogik testlash.

Tadqiqot natijalari va muhokamasi: Yurtimizda malakali sportchilar salmog'ini oshirish hamda sog'lom turmush tarzini yanada yashilash maqsadida sportning boks turi bilan mashg'ulot olib borayotgan ko'plab sportchilarning jismoniy tayyorgarlik darajalarini, jismoniy sifat ko'rsatkichlarini, funksional holatini aniqlash hamda ularning sport formasiga kirishlari va yuqori natijalarni qayd etishlari uchun nazorat sinovlari tashkil etildi.

Dastlabki bosqichda ommaviy razryadli bokschilarning texnik harakatlarini baholash maqsadida "Yakkakurashchi zarbalarini o'lchash uchun dasturli aparat majmuasi"dan foydalangan holda nazorat sinov meyorlari tashkil etildi. Takidlab o'tish lozimki sport maxoratining oshib borishi fundamental mashg'ulot bosqichlari davomida bosqichma-bosqich tayyorgarlik turlarini bosib o'tish oqibatida shakllanib boradi. Har bir sportchi barcha mashg'ulotlarni qoldirmay tizimli ravishda malakali murabbiylar bergan topshiriqlarni bajarib borsa albatta yuqori natijalarni qayd etishlari dar haqiqatdir.

Bokschilar jismoniy tayyorgarligi sport natijalarini yaxshilash va jarohatlarning oldini olish uchun asosiy omillardan biridir. Boks – yuqori jismoniy va ruhiy tayyorgarlikni talab qiluvchi sport turi bo'lib, sportchi turli xil jismoniy qobiliyatlarni rivojlantirishi kerak [7]. Mazkur tadqiqot jarayonimizda ommaviy razryadli bokschilar hamda yuqori malakali bokschilarning jismoniy tayyorgarlik holatlari o'zaro tahlil etilgan.

1-jadval

Ommaviy razryadli bokschilarning 8-40 sekund davomida jismoniy tayyorgarlik darajalarini aniqlash nazorat sinovi natijalari

F.I.Sh	Vazni	Razryadi	PChK	PChI	KII	TChK	TChI	GChI	IKI	TKTII
Nurlijan Rahimbaev	63.5	II	0,97	6,68	193,85	0,26	0,79	27,40	7,48	221,25
Muhammadaziz Sotvoldiev	67	I	2,74	22,27	801,88	0,85	2,43	77,16	24,70	879,04
Diyorbek Bekbutaev	60	S.U.N	3,10	17,43	523,04	1,38	3,77	111,41	21,21	634,45
Dostonbek Samadov	71	S.U.N	0,97	5,50	192,56	0,71	1,65	62,42	7,16	254,98
Azizmjon G'iyosov	67	S.U.N	0,98	5,14	128,59	1,58	4,25	135,29	9,40	263,88
Jasurbek Zohidov	51	S.U	3,29	17,93	537,85	0,61	1,43	39,53	19,35	577,38
Lazizbek To'liqinov	67	S.U	2,76	24,91	896,81	1,28	5,26	260,55	30,17	1157,37

I PChK - portlovchi chidamlilik
zoX: koefitsenti

PChI - portlovchi chidamlilik
indeksi

KII - kreatinfosfat ishlash
indeksi

TChK - tezkor chidamlilik
koefitsenti

TChI - tezkor chidamlilik indeksi

GChI - glikolitik chidamlilik indeksi

IKI- integral ish kuchi indeksi

TKTII- tezkor - kuch tayyorligining
integral indeksi

Olib borilgan tadqiqot natijalariga ko'ra ommaviy razyadli bokschilarning jismoniy tayyorgarlik darajalari 8-40 sekund davomida maxsus qopga yuqori kuchlanishda va portlovchan kuch, sust kuch, tezkor kuchlanishlar bilan zarbalarni berganlik darajasiga qarab, funksional holatini aniqlash ko'rsatkichlarini hisobga olgan holda baholab borildi. 1-jadvada qayd etilgan ko'rsatkichlarda dastlab II-razyadli bokschi Nurlijan Rahimbaevning natijalari aks topgan. Unga ko'ra sportchining portlovchan chidamlilik koefitsenti 0.97 ni tashkil etgan bo'lsa portlovchan chidamlilik indeksi esa 6.68 ga teng ekanligi aniqlandi. N.Rahimbaevning maxsus qopga bergan zarbalari davomida kreatinfosfat ishlash indeksi 193.85 ga teng bo'ldi. Mazkur harakatda tezkor chidamlilik koefitsenti 0.26 ni, tezkor chidamlilik indeksi esa 0.79 ga teng bo'ldi. Glikolitik chidamlilik indeksi N.Rahimbaevda 27.40 ga, integral ish kuchi indeksi esa 7.48 ga va tezkor - kuch tayyorligining integral indeksi 221.25 ga teng bo'lgani aniqlandi.

Navbatdagi sportchimizning esa I sport razryadiga ega bo'lib uning qayd etgan natijalari quidagicha: M.Sotvoldiev 8-40 sekund muobaynida maxsus qopga zarba berishi oqibatida uning portlovchan chidamlilik koefitsenti 2.74 ga teng bo'lgan bo'lsa portlovchan chidamlilik indeksi esa 22.27 ga teng ekanligi aniqlandi. Sotivoldievning

tezkor chidamlilik koefisenti 0.85 ga, tezkor chidamlilik indeksi 2.43 ni tashkil qildi. Natijalarga ko'ra uning glikolitik chidamlilik indeksi 77.16 ga teng bo'lim mazkur nazorat sinovini yakunladi.

D.Bekbutaev 60 kg vazn toifasida sport ustaligiga nomzod. Uning qayd etgan ko'rsatkichlari portlovchan chidamlilik koefisenti 3.10 ni, portlovchan chidamlilik indeksida 17.43 ni, kreatinfosfat ishlash indeksida 523.04 ni, tezkor chidamlilik koefisenti 1.38 ni, tezkor chidamlilik indeksida 3.77 ni, glikolitik chidamlilik indeksida 111.41 ni, integral ish kuchi indeksida 21.21 ni va tezkor - kuch tayyorligining integral indeksi 634.85 ga teng ekanligi aniqlandi (1-jadvalga qarang).

Sport ustaligiga nomzod bokschilarning keyingisi D.Samadov bo'lib (67 kg) mazkur sportchining natijalari portlovchan chidamlilik koefisenti uning ko'rsatkichlari 0.97 ga, portlovchan chidamlilik indeksida esa 5.50 ni qayd etdi. D.Samadovning glikolitik chidamlilik indeksi 60.42 ga va integral ish kuchi indeksi 716 ga teng ekanligi aniqlandi.

Jismoniy tayyorgarlik ko'rsatkichlar yuzasidan tadqiq etilayotgan mazkur sportchilarning natijalari tahlil qilib borilmoqda va ularning organizmlaridagi funksional o'zgarishlarga ko'ra tayyorgarlik jarayonlarining qay darajada ekanligi aniqlab borilmoqda.

Jismoniy tayyorgarlik jarayonini aniqlash davomida sport ustaligiga nomzod G'.Azimjonov ko'rsatkichlari quidagilardan iborat: Portlovchan chidamlilik koefisenti 0.98 ni, portlovchan chidamlilik indeksi 5.14 ni, kreatinfosfat ishlash indeksi 128.59 ni tashkil etgani aniqlandi. 8-40 sekund davomida maxsus boks qopiga zarba berish jarayonida tezkor chidamlilik koefisenti 1.58 ni va tezkor chidamlilik indeksi 4.25 ga teng bo'ldi (1-jadvalga qarang).

Mazkur tadqiqotda sport ustasi J.Zohidovning qayd etgan natijalariga undagi portlovchan chidamlilik koefisenti 3.29 ga, portlovchan chidamlilik indeksi 17.93 ga shu o'rinda glikolitik chidamlilik indeksi 39.53 ga, integral ish kuchi indeksi 19.35ga hamda tezkor - kuch tayyorligining integral indeksi 577.38 ni tashkil etdi.

Sport ustasi L.To'lqinovning natijalarini ham yoritib o'tadigan bo'lsak undagi tezkor chidamlilik koefisenti 1.28 ni, tezkor chidamlilik indeksi esa 5.26 ni tashkil qilmoqda. Shuni ham tahlil qilib borishimiz lozimki sportchining glikolitik chidamlilik indeksi 260.55 ga va integral ish kuchi indeksi 30.17ga teng ekanligi aniqlandi.

1-jadvalda ko'rib turganimizdek ommaviy razryadli sportchilarning tayyorgarlik jarayoni ma'lum bir doirada tahlil qilish natijasida bir biriga yaqin razryadli sportchilarda aniqlangan ko'rsatkichlar nomutanosib ravishda natijadorlik ko'rsatkichlari qayd etilgani kuzatildi.

Barchamizga ma'lumki boks sport turi sportchilarni yuqori darajadagi jismoniy va ruhiy tayyorgarlikni talab qiladi. Boksni muvaffaqiyatli egallash uchun quyidagi jismoniy tayyorgarlik jarayonlari muhim ahamiyatga ega hisoblanadi.

- Zarba berishda va harakatlanishda muvozanatni saqlash raqibdan ustun kelishning muhim elementidir. Boksning oyoq harakatlari va tana muvozanati yaxshi rivojlangan bo'lsa, uning jang taktikasini samarali bajarish imkoniyati oshadi.

- Boksning ruhiy barqarorligi va konsentratsiya qobiliyati muvaffaqiyat uchun zarurdir. Stressni boshqarish, motivatsiyani saqlash va jang davomida strategik fikrlash boksning ruhiy tayyorgarlik qismidir.

- Boksda kuch zarbalar samaradorligini ta'minlashda asosiy rol o'ynaydi. Muskul kuchini rivojlantirish bilan sportchi raqibga ko'proq ta'sir qiluvchi zarbalarni bera oladi. Maxsus mashqlar, masalan, og'irlik bilan ishlash, plyometrik mashg'ulotlar va dinamik kuchni rivojlantirish usullari kuchni oshirishda qo'llaniladi.

2-jadval

Yuqori malakli bokschilarning 8-40 sekund davomida jismoniy tayyorgarlik darajalarini aniqlash nazorat sinovi natijalari

F.I.Sh	Vazni	Razryadi	PChK	PChI	KII	TChK	TChI	GChI	IKI	TKTI
Elyor Jo'raboev	86	S.U	3,96	18,98	550,47	0,99	2,71	86,37	21,70	636,84
Fayoz Do'smatov	51	S.U	1,97	15,97	495,22	1,19	2,34	42,56	18,32	537,78
Adhamjon Muxiddinov	67	S.U	1,67	6,18	117,33	1,10	3,36	125,31	9,54	242,64
Asadxo'ja Mo'ydinxo'jaev	71	X.T.S.U	3,90	26,52	795,64	0,83	1,92	45,27	28,44	840,91
A'loxon Abdullaev	75	X.T.S.U	2,38	11,83	343,06	0,90	2,35	67,36	14,18	410,42
Abdumalik Xalakov	57	X.T.S.U	1,15	10,32	371,46	0,72	1,50	26,59	11,82	398,05
G'ofur Toxirov	71	X.T.S.U	1,63	9,30	269,58	0,80	1,42	27,84	10,72	297,43

I PChK - portlovchi chidamlilik ko'effitsenti

PChI - portlovchi chidamlilik indeksi

KII - kreatinfosfat ishlash indeksi

TChK - tezkor chidamlilik ko'effitsenti

TChI - tezkor chidamlilik indeksi

GChI - glikolitik chidamlilik indeksi

IKI - integral ish kuchi indeksi

TKTI - tezkor - kuch tayyorligining integral indeksi

Tadqiqot davomida yuqori malakli bokschilarning 8-40 sekund davomida jismoniy tayyorgarlik darajalarini aniqlash nazorat sinovi natijalarida quyidagi ko'rsatkichlar qayd etildi. Dastlab sport ustasi E.Jo'raboev tomonidan kuzatilgan natijalarda portlovchan chidamlilik ko'effitsenti 3.96 ni tashkil etgan bo'lsa portlovchan chidamlilik indeksi 18.98 ga teng bo'ldi. Sportchimizning kreatinfosfat ishlash

indeksi 550.47 ga, tezkor chidamlilik koefisienti 0.99 ga va tezkor chidamlilik indeksi 2.71 ga teng ekanligi aniqlandi.

F.Do'smatov natijalarida esa portlovchan chidamlilik koefisienti 1.97 ni, portlovchan chidamlilik indeksi 15.97 ni, kreatinfosfad ishlash indeksi 550.47 ga teng ekanligi aniqlandi. Sportchining tezkor chidamlilik koefisienti 0.99 ga va tezkor chidamlilik indeksi 2.71 ga teng bo'ldi. Mazkur natijalar sport formasiga kirish jarayonida kuzatilishi mutahassislar tomonidan takidlab o'tilgan.

Sport ustasi A.Muhiddinov qayd etgan natijalarda esa kreatinfosfad ishlash indeksi 495.22 ni, glikolitik chidamlilik indeksi 42.56 ni, integral ish kuchi indeksi 18.32 ni va tezkor - kuch tayyorligining integral indeksi esa 537.78 ga teng ekanligi tadqiqot davomida o'z isbotini topdi (2-jadvalga qarang).

Yuqori malakali sportchilar orasida xalqaro toifadagi sport ustasi A.Mo'ydinxojaevning 8-40 sekund davomida maxsus qopga zarba berish natijalari portlovchan chidamlilik koefisientida 3.90 ga, portlovchan chidamlilik indeksi 26.52 ga teng bo'ldi. A.Mo'ydinxojaevning tezkor chidamlilik koefisienti 0.83 ga, tezkor chidamlilik indeksi esa 1.92 ga teng deb topildi. Glikolitik chidamlilik indeksi 45.27 ga va tezkor - kuch tayyorligining integral indeksi 840.91 ni tashkil etdi.

Navbatdagi xalqaro toifadagi sport ustasi A.Abdullaev bo'lib uning natijalari quidagilardan iborat bo'ldi. Kreatinfosfad ishlash indeksi 343.06 ni, glikolitik chidamlilik indeksi 67.36 ni hamda integral ish kuchi indeksi 14.18 ga teng deb topildi.

Ushbu sport toifasidagi sportchimiz A.Xalakov qayd etgan natijalarga ko'ra portlovchan chidamlilik koefisienti 1.15 ga, portlovchan chidamlilik indeksi 10.32 ga, kreatinfosfad ishlash indeksi 371.46 ga, tezkor chidamlilik koefisienti 0.72 ga, tezkor chidamlilik indeksi 1.50 ga, glikolitik chidamlilik indeksi 26.59 ga, integral ish kuchi indeksi 11.82 ga va tezkor - kuch tayyorligining integral indeksi 398.05 ga teng bo'lgani mazkur tadqiqot davomida o'z isbotini topdi (2-jadvalga qarang).

Xalqaro toifadagi sport uslari orasida G'.Toxirov mazkur nazorat sinovida o'z natijalari bilan jismoniy tayyorgarlik ko'rsatkichlari qay darajada ekanligini aniqlash imkoniyatini bizga taqdim etdi. Uning qayd etgan natijalari portlovchan chidamlilik koefisientida 1.63 ga hamda portlovchan chidamlilik indeksida 9.30 ga teng ekanligi aniqlandi. Sportchining glikolitik chidamlilik indeksi 27.84 ga va integral ish kuchi indeksi 10.72 ga teng deb topildi va ushbu nazorat sinovini yakunladi.

Shu o'rinda takidlab o'tishimiz joizki boks sporti yuqori darajadagi jismoniy va aqliy tayyorgarlikni talab qiladigan sport turlaridan biridir. Boksning jismoniy holati ringdagi muvaffaqiyatning asosiy omillaridan biri bo'lib, bu tayyorgarlik quyidagi muhim komponentlarga asoslanadi:

1. Chidamlilik (Endurance)

Chidamlilik boksning uzoq davom etadigan janglarda yuqori darajada harakat qilish va zarba berish qobiliyatini belgilaydi. Bokschilar uchun ikki turdagi chidamlilik muhim:

Aerobik chidamlilik: Bu yurak-qon tomir tizimining uzoq davom etadigan yuklamalarga moslashuvchanligini oshiradi. Masalan, yugurish, velosipedda uchish va suzish mashg'ulotlari orqali rivojlantiriladi.

Anaerobik chidamlilik: Qisqa, intensiv jarayonlarda, masalan, kuchli zarbalar seriyasida zarur bo'lgan energiya ishlab chiqarishni ta'minlaydi. Interval mashg'ulotlari anaerobik chidamlilikni oshirishda muhim o'rin tutadi.

2. Kuch va Quvvat (Strength and Power)

Bokschilar zarbalarining kuchi va harakatlarining samaradorligi mushak kuchi va quvvatiga bog'liq. Buni rivojlantirish uchun quyidagi usullar qo'llaniladi:

Og'irlik bilan mashq qilish: Mushak guruhlarini rivojlantirish va zarbalarni kuchaytirish uchun og'irlik ko'tarish mashqlari bajariladi.

Eksploziv harakatlar: Plyometrik mashg'ulotlar, masalan, sakrash va tezkor harakatlar, bokschining quvvatini oshirishga yordam beradi.

3. Tezkorlik va Reflekslar (Speed and Reflexes)

Tezkorlik ringda raqibning harakatlariga javob berish va zarba berishda asosiy rol o'ynaydi. Reflekslar va tezlikni yaxshilash uchun:

Taymer bilan ishlash: Zarba berish mashg'ulotlarini aniq vaqt doirasida bajarish.

Sparring va ko'zguli mashg'ulotlar: Raqib bilan bo'ladigan real jang sharoitlarini takrorlash.

Qo'l-oyoqlarning muvofiqligi: Mashqlar reflekslar va muvozanatni rivojlantiradi.

4. Moslashuvchanlik va Muvozanat (Flexibility and Balance)

Moslashuvchanlik raqibning zarbalaridan qochish va zarba berishda muhim. Muvozanat esa barcha harakatlarning asosidir.

Yoga va stretching: Moslashuvchanlikni oshirish uchun samarali usul hisoblanadi.

Ko'rgazmali mashqlar: Muvozanatni yaxshilash va turg'un holatni saqlash uchun ishlatiladi.

5. Zarba Texnikasi (Punching Technique)

Bokschining jismoniy tayyorgarligi zarba texnikasi bilan uyg'unlashishi kerak. Zarba berishda kuch va aniqlikni ta'minlash uchun quyidagi mashqlar bajariladi:

Qop bilan ishlash: Zarbaning aniqligi va kuchini oshirish uchun ishlatiladi.

Tezkor to'p: Zarba tezligini va ritmini yaxshilash uchun qo'llaniladi.

O'quv janglari (Sparring): Real jang sharoitini yaratish uchun mashq qilinadi.

6. Ruhiiy tayyorgarlik (Mental Toughness)

Bokschini nafaqat jismonan, balki ruhan ham tayyor bo'lishi kerak. Ringdagi muvaffaqiyat asosan ruhiy barqarorlik va intizomga bog'liq. Ruhiiy tayyorgarlik uchun:

Meditatsiya: Stressni kamaytirish va e'tiborni oshirish.

Motivatsion mashg'ulotlar: Raqibga qarshi strategiyani mustahkamlash va o'ziga bo'lgan ishonchni oshirish.

Murabbiy bilan ishlash: Psixologik tayyorgarlikni mustahkamlash uchun maslahatlar olish.

Bokschilar uchun Muvozanatli Parhez

To'g'ri ovqatlanish bokschining jismoniy holatini saqlashda muhim rol o'ynaydi. Sportchilar parhezida oqsil, uglevodlar va vitaminlar balansiga e'tibor beriladi:

Oqsillar: Mushaklarni tiklash va kuchni saqlash.

Uglevodlar: Energiya uchun asosiy manba.

Vitamin va minerallar: Immunitetni mustahkamlash va tiklanishni tezlashtirish.

Yuqori malakali bokschining muvaffaqiyati uning jismoniy, texnik va ruhiy tayyorgarligi uyg'unligiga bog'liq. Bokschilar har bir komponent ustida muntazam ishlash orqali ringda ustunlikka ega bo'lishadi. Shuning uchun individual yondashuv, puxta rejalashtirilgan mashg'ulotlar va sog'lom turmush tarziga amal qilish bokschilarning asosiy tamoyillaridan biridir.

XULOSA

Tadqiqot natijalariga ko'ra, ommaviy razryadli sportchilar va yuqori malakali sportchilar o'rtasida jismoniy tayyorgarlik ko'rsatkichlari hamda funksional imkoniyatlar darajasida sezilarli farqlar mavjudligi aniqlangan. Xususan, portlovchan chidamlilik koeffitsienti va indeksi, shuningdek, tezkorlik va kreatinfosfat ishlash ko'rsatkichlari yuqori malakali sportchilarda ancha yuqori ekanligi qayd etilgan. Bu esa yuqori malakali sportchilar tayyorgarlik jarayonida qo'llaniladigan metodik yondashuvlarning samaradorligini aks ettiradi.

Aniqlangan natijalar shuni ko'rsatadiki, ommaviy razryadli sportchilar jismoniy tayyorgarligi ularning sport formasiga kirish jarayonida yetarli darajada rivojlanmaydi. Xususan, bu sportchilarda portlovchan chidamlilik va tezkorlik kabi ko'rsatkichlarning pastligi tayyorgarlik jarayonida individual yondashuvning yetarlicha amalga oshirilmayotganini ko'rsatadi.

Masalan, tadqiqot davomida D. Bekbutaevning portlovchan chidamlilik koeffitsienti 3.10 ga, indeksi esa 17.43 ga teng bo'lgan bo'lsa, xalqaro toifadagi sportchi A. Xalakovda ushbu ko'rsatkichlar mos ravishda 1.15 va 10.32 ni tashkil qilgan. Shu bilan birga, A. Mo'ydinxo'jaevning tezkor chidamlilik koeffitsienti 0.83, indeksi esa 1.92 ekanligi qayd etilgan. Bu esa xalqaro toifadagi sportchilar funksional tayyorgarlik darajasi ancha yuqori ekanligini ko'rsatadi.

Ilmiy xulosalar:

Ommaviy razryadli sportchilar tayyorgarlik jarayonini takomillashtirish uchun quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish maqsadga muvofiq:

1. Individual yondashuvni kuchaytirish: Har bir sportchining jismoniy va funksional imkoniyatlarini tahlil qilish asosida individual dasturlar ishlab chiqish zarur. Bu usul sportchilarning kuchli tomonlarini yanada rivojlantirish va zaif tomonlarini bartaraf etishda muhim omil bo'ladi.

2. Maxsus tayyorgarlik mashg'ulotlari: Portlovchan chidamlilik va tezkorlikni rivojlantirishga qaratilgan maxsus mashg'ulotlar sportchilarning umumiy natijalarini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Bunda individual ehtiyoj va imkoniyatlarga moslashtirilgan mashqlar qo'llanilishi lozim.

3. Funktsional tayyorgarlikni optimallashtirish: Sportchilarning kreatinfosfat ishlash imkoniyatlarini oshirish uchun jismoniy yuklamalarni doimiy nazorat qilish va turli funktsional ko'rsatkichlarni tizimli ravishda tahlil qilish talab etiladi.

4. Ilg'or metodikalarni joriy etish: Yuqori malakali sportchilarning tayyorgarlik jarayonida qo'llanilayotgan zamonaviy metodlarni ommaviy razryadli sportchilarga moslashtirish hamda ular asosida mashg'ulot jarayonlarini tashkil qilish tavsiya etiladi.

Shunday qilib, ommaviy razryadli sportchilarni xalqaro darajaga yetkazishda individual yondashuvni amalga oshirish va tayyorgarlik jarayonini kompleks tarzda takomillashtirish sportchilarning jismoniy imkoniyatlarini sezilarli darajada yaxshilashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 24.01.2020 yildagi PF-5924-sonli "Jismoniy tarbiya va sportni yanada takomillashtirish va ommalashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmoni.

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 29.04.2021 yildagi PQ-5099-sonli "Boksni yanada rivojlantirish chora tadbirlari to'g'risida"gi qarori.

3. R.D.Xalmuxamedov - Boks (o'quv qo'llanma). Toshkent 2008. 207-209 b.

4. R.D.Xalmuxamedov, V.N.Shin, F.K.Turdiyev, S.S.Tajibaev – Boks nazariyasi va uslubiyati (darslik) – Toshkent 2016. 272-273, 294-302 b.

5. S.S.Tajibaev, R.N.Abduhamidov, F.F.Nadjimov - Boks bo'yicha ta'lim muassasalarida sport to'g'arak mashg'ulotlarini tashkil etish yuzasidan o'quv dasturi va metodik tavsiyalar. Toshkent 2017. 168-195 b.

6. M.M.Ibragimov - Bokschilarni bo'lajak musobaqalarga umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarligini oshirishning o'ziga xos xususiyatlar. Ta'lim va innovatsion tadqiqotlar (2023 yil № 11) 132-134 b.

7. R.Majidov – Boksning irodaviy sifatlarini rivojlanganlik darajasini aniqlash (Ijodkor o'qituvchi jurnali. 5 may / 2024 yil / 39 –son) 103-105 b.

8. Tajibaev, S., Xojiyev S. (2023). Xokkeychining asosiy turish holati texnik harakatlari biomexanik tahlili ko'rsatkichlari. Scientific Bulletin of Namangan State University, 819-827.